

ECONOMIC SCIENCES

НЕЧІТКЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЦИФРОВОГО ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ В ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩІ

Шульга О.М.

*аспірант кафедри економіки та підприємництва
ЗВО «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»*

FUZZY MODELING OF DIGITAL ENTREPRENEURIAL POTENTIAL OF BUSINESS MODELS IN THE INTERNET ENVIRONMENT

Shulha O.

*postgraduate, Department of Economics of Enterprises SHEE "Kyiv National Economic University named
after Vadym Hetman"*

Анотація

У статті узагальнено теоретичні аспекти впливу факторів невизначеності на оптимізацію бізнес-моделей у цифровому підприємстві, визначено найбільш ризикові фактори, які впливають на прийняття рішень споживачів в інтернет-середовищі. Запропоновано універсальну модель цифрового підприємницького потенціалу з урахуванням факторів невизначеності.

Abstract

The article summarizes the theoretical aspects of the influence of uncertainties on the optimization of business models in digital entrepreneurship, identifies the most risky factors that influence consumer decision-making in the Internet environment. A universal model of digital entrepreneurial potential taking into account uncertainties is proposed.

Ключові слова: бізнес-моделі, електронна комерція, нечітка логіка, онлайн-торгівля, цифровізація.

Keywords: business-models, e-commerce, fuzzy logic, online-trading, digitalization.

Динамічний характер електронної комерції спонукає інтернет-компанії вносити зміни у свої бізнес-процеси та процеси прийняття рішень, щоб задовольнити потреби клієнтів. Інтернет-компанії впроваджують інструменти та системи Business Intelligence (BI) разом із нечіткою логічною системою для прогнозування майбутнього електронної комерції. За допомогою BI бізнес має більше можливостей вибирати типи та структури необхідної інформації для обслуговування клієнтів. Нечітка логічна система та можливості BI дозволяють як клієнтам, так і постачальникам приймати правильні рішення щодо покупок в Інтернеті. Багато експертів вважають, що довіра та безпека є найважливішими факторами ризику для поширення електронної комерції. На довіру до Інтернету можуть впливати такі фактори, як зручність використання, обізнаність та ведення бізнесу з невідомими сторонами. У цій роботі розглядається доцільність імплементації нечіткої логіки та підхід до ефективного розвитку бізнес-моделей цифрового підприємництва.

Оперативна бізнес-аналітика підтримує аналіз та контроль бізнес-процесів шляхом інтеграції інформаційних систем з технічної та ділової точки зору. Це, в свою чергу, дозволяє цифровому підприємству приймати обґрунтовані бізнес-рішення, і, отже, може бути джерелом конкурентних переваг. Крім того, ця перевага необхідна для покращення своєчасності та якості інформації для задоволення потреб споживачів. Доступ до поточ-

ної та точної інформації може усунути невизначеність у бізнес-процесі. Через невизначеність та неоднозначну інформацію споживачі вважають процес прийняття рішень важким та болочим. Відповідно, упередження невизначених подій покращить координацію між бізнес-процесами та дозволить бізнесу вчасно реагувати на занепокоєння та очікування споживачів. Нечітка логіка забезпечує засіб для подолання неясності та невизначеності, які особливо присутні у цифровому підприємстві, тому що якісна та нечітка інформація часто використовується в процесі оцінки довіри та безпеки при прийнятті рішення користувачами інтернет-ресурсів різних бізнес-моделей.

У дослідженні [1] подано огляд літератури з питань довіри, головним чином з урахуванням відносин на організаційному рівні. В огляді висвітлюється оцінка довіри як багатоплановий, багатокритеріальний і часто контекстозалежний процес, який зазвичай використовує різні джерела доказів для оцінки надійності піклувальників. Було згадано [2], що довіра була найважливішим фактором для споживачів вести бізнес один з одним. Навпаки, надійність системи дає споживачам впевненість у виборі певної платформи електронної комерції. Вони запропонували нечіткий гібридний багатокритеріальний аналіз для оцінки надійності систем електронної комерції.

В сучасному світі у користувачів є безліч альтернативних варіантів для вивчення та прийняття розумного та безпечного рішення не першому інтернет-ресурсі. За пару кліків у них є можливість

знайти однакові пропозиції, пропоновані різними інтернет-ресурсами з різними ціновими варіантами. На рішення споживачів про покупку можуть впливати різні фактори, такі як надійність, бренд, репутація, безпека та конфіденційність тощо.

Можуть бути випадки, коли зворотне також відповідає дійсності, але для таких випадків буде необхідний високий рівень переконання, щоб змінити рівень сприйняття. Поняття лінгвістичної змінної є першорядним для нечіткої логіки, де значення лінгвістичної змінної виражаються як слова, а не як числові значення. Наприклад, твердження “цифровий підприємницький потенціал” означає, що лінгвістична змінна “цифровий підприємницький потенціал” успішно набуває мовного значення. Терміни в нечіткій логіці можна визначити як структуру правила IF-THEN, яка пов’язує дані чи факти в частині IF з деякими діями в частині THEN. Правило містить деякий опис способу вирішення проблеми. Правила відносно легко створювати та розуміти. Будь-яке правило складається з двох частин: частини IF, яка називається антецедентом (передумовою чи умовою), і частиною THEN, що називається послідовністю (висновок або дія). Крім того, правило може мати кілька попередніх об’єднаних ключових слів AND (кон’юнкція), XOR (диз’юнкція) або їх поєднання. Нечітке міркування включає дві різні частини: (1) оцінка попереднього правила та (2) імплікація або застосування результату до наступного. У класичній експертній системі, якщо попереднє правило є істинним, то і наступне також є істинним. У нечітких системах, де антецедент є нечітким твердженням, усі правила певною мірою спрацьовують, або іншими словами, вони спрацьовують частково. Це також можна розуміти як те, що якщо передумова є певною мірою вірною, то висновок також буде справедливим в тій же мірі. Потрібно вивчити різні хеджування цього набору, що автоматично створить деяку додаткову підмножину показників довіри [3]. Для того, щоб отримати повне уявлення про нечітку експертну систему, висновок може дати детальне пояснення задіяних процесів. Слід зазначити, що початкові введення - це чіткий набір чисел. Ці значення перетворюються з числового рівня на мовний. Після цього застосовуються нечіткі правила та виконуються механізми нечітких умовиводів. Це призведе до заданого рівня бізнес-моделі як різного ступеня членства в нечітких підмножинах загального набору. Останнім кроком є процес дефuzифікації, який надає числове значення ймовірності фактору, наприклад, наскільки ця система корисна для споживача та які переваги може очікувати постачальник від прийняття того чи іншого рішення. Для споживача, який не знає або не може прийняти обґрунтоване рішення про купівлю, цей інструмент допоможе зрозуміти параметри, які можуть вплинути або виявити сильні та слабкі сторони інтернет-ресурсу. Подібним чином, власник інтернет-ресурсу може використовувати цей інструмент для виявлення критичних факторів, відповідно до яких користувач (споживач) приймає своє рішення. Отже, можна скласти більш реалістичну картину

ймовірності факторів, що впливають на рішення як користувача, так і власника бізнес-моделі в цифровому середовищі.

Отже, майбутні невизначені події можна звести до двох категорій: подій, настання яких сприятливо для бізнес-моделі (шанси) – це високі прибутки, досягнення мети, отримання запланованих результатів, і подіям, які будуть несприятливі для бізнес-моделі (ризика) – це збитки, неотриманий прибуток, провали, банкрутства та інші.

Таким чином, для прийняття найкращих рішень в умовах невизначеності критерій формування та оптимізації бізнес-моделі повинен максимізувати шанси і мінімізувати ризики. Але, з точки зору кількісних методик оцінки ефективності електронного бізнесу, наприклад визначення витрат на придбання клієнта, розрахунку довічної цінності клієнта, а також методик оцінки ефективності за допомогою воронки продажів - показника кількості клієнтів, які перейшли з розряду потенційних покупців в розряд реальних покупців, тобто, за допомогою кількісних метрик, можна лише прогнозувати, контролювати і аналізувати його основні етапи. Однак, у ситуації невизначеності ринкового середовища, яка може перерости в економічну кризу, однією з проблем управління електронним бізнесом є невизначеність вихідних даних і отриманих результатів, на основі яких в подальшому приймаються управлінські рішення щодо ефективності розвитку бізнес-моделей в мережі Інтернет. Це дещо ускладнює створення економіко-математичних моделей, що дозволяють формалізувати бізнес-процеси в компанії. При використанні детермінованих моделей управління не враховується накопичена статистика про імовірнісні розподіли для деяких параметрів і проводиться заміна цих розподілів відповідними середніми значеннями, що призводить до отримання результатів, які не відповідають реальності. Проте і сам імовірнісний розподіл не завжди відомий. Тому в умовах невизначеності логічним бачиться новий підхід до побудови рекомендацій ефективного розвитку бізнес-моделей інтернет-підприємництва, заснований на теорії нечітких множин. Новий підхід FIB (fuzziness in business) дозволяє оперувати як з точно заданими параметрами, так і з характеристиками, інформація про яких є розмитою і заснованою на нечітких, суб’єктивних оцінках експертів. Саме тому був обраний підхід нечіткої логіки та набір інструментів математичного дослідження, відомий як Matlab fuzzy logic toolbox®, для реалізації розвитку бізнес-моделей в підприємницькому інтернет-середовищі.

Отже, наразі в сучасному суспільстві важко не помітити сильний вплив мережі Інтернет і швидкий розвиток інтернет-підприємництва в сучасному бізнес середовищі. Саме цифрове підприємництво за найкоротший період часу змінило характер ринку в цілому, надало нові рушійні сили і ключові фактори успіху і що саме важливе, створило умови для роботи та розвитку нових бізнес-моделей.

Проте, як показує сучасна світова практика, цифрова підприємництво приховує в собі як мож-

ливості, так і небезпеки, зокрема, небезпека настання одного або одночасно декількох факторів невизначеності, які вимагають серйозного вивчення і розробки нових вискоєфективних бізнес-моделей. Саме тому, запропонований в даній роботі новий підхід ефективного розвитку бізнес-моделей для багатьох інтернет-компаній може стати одним з основних конкурентних ресурсів.

Вихідним етапом математичного моделювання будь-якої предметної області виступає процес декомпозиції аналізованого об'єкта на більш прості структурні компоненти, які в сукупності визначають вихідний об'єкт. Так і категорію цифровий підприємницький потенціал можливо розуміти через

чинники невизначеності, що визначають цифрову економічну ефективність. Аналіз фундаментальних наукових праць, які розкривають питання теорії невизначеності в цілому, і більш сучасних досліджень, які вивчають специфічні особливості ринку інтернет-торгівлі (найбільш значимі з них - [5-7]), дозволив виявити чинники, які, на думку дослідників, визначають рівень цифрової економічної ефективності. Отриманий набір був доповнений кількома показниками, унікальними для компаній електронної комерції, включеними автором в модель самостійно.

(Табл. 1).

Таблиця 1.

Фактори цифрової економічної ефективності бізнес-моделей інтернет-підприємництва	
Назва фактору	Опис фактору
Економічний потенціал (y_1)	
1. Рентабельність (x_1), %	Відношення прибутку, отриманого компанією, до суми витрат усіх видів ресурсів за певний період.
2. Індекс аналітичності (x_2), бал	Рівень впровадження онлайн-аналітики, що використовується при обробці даних по дотранзакційній частині воронки продажів. Оцінка здійснюється за такими функціональними можливостями дотранзакційної аналітики: використання Google Universal Analytics; використання User ID; відстеження транзакцій; відстеження додавань в кошику; відстеження кліків по товарах; відстеження переглядів товарів.
3. Індекс вартості (x_3), %	Відношення середньої роздрібною ціни продукції, що надається інтернет-магазином, до середньоринковою ціною аналогічної продукції.
Технічний потенціал (y_2)	
4. Індекс доступності (x_4), бал	Відображає надійність і швидкість доступу до сайту компанії.
5. Індекс юзабіліті інтернет-ресурсу (x_5), бал	Оцінка рівня якості інтерфейсу інтернет-магазину з точки зору зручності оформлення замовлення за багатьма параметрами (близько 70), наприклад, пошук по сайту, заголовок головної сторінки, логотип сайту, меню, контактний телефон та ін., Згрупованих за категоріями «Сайт», « Кошик », « Оформлення замовлення », «Сторінка каталогу», «Сторінка товару»
6. Індекс безпеки (x_6), бал	Відображає рівень інформаційної безпеки конфіденційних клієнтських даних і передбачає багатофакторну оцінку за наступними напрямками безпеки інтернет-магазину: використання сертифікатів SSL; дотримання стандарту PCI DSS; зберігання на сервері клієнтських даних (номерів кредитних карт, номерів CVV2 і термінів придатності карт); забезпечення захисту магазину від DDos-атак (наприклад, за допомогою хмарних сервісів); частота оновлення програмного забезпечення сайту. при розрахунку індексу використовується авторська методика.
Маркетинговий потенціал (y_3)	
7. Індекс каналів просування (x_7), бал	Відображає лінії, напрямки в комунікаціях, які використовуються для просування рекламної інформації до споживачів. Оцінюються наступні основні канали просування: телебачення; радіо; Інтернет: SEO, SMM, WOMM, медійна реклама, контекстна реклама; журнали; газети; зовнішня реклама; листівки; сувенірна продукція; реклама в 2GIS. При розрахунку показника використовується авторська методика.
8. Індекс інвестицій в рекламу (x_8), %	Ставлення маркетингових вкладень до чистого прибутку, отриманого компанією за певний період, тобто їх рентабельність.
9. Індекс SEO (x_9), бал	Ступінь реалізації і відповідності параметрів сайту компанії стандартам пошукових систем. Це багатокритерійну оцінка, яка може бути отримана, наприклад, за допомогою інструментів проекту «SEOSiteCheckup» [6].
Потенціал лояльності клієнтів (y_4)	
10. Якість праці персоналу (x_{10}), бал	Показує думку споживачів з приводу роботи інтернет-магазину, якості консультацій по продається товару, ввічливості, професійних навичок співробітників і

	т.п. При оцінці використовувалася методика, запропонована в [7], яка передбачає комплексну оцінку якості обслуговування на основі застосування декількох методів одночасно: експертної оцінки, таємного покупця, опитування споживачів.
11. Рівень знижок (x_{11}), бал	Показує думку споживачів з приводу роботи інтернет-магазину, якості консультацій по продається товару, ввічливості, професійних навичок співробітників і т.п. При оцінці використовувалася методика, запропонована в [7], яка передбачає комплексну оцінку якості обслуговування на основі застосування декількох методів одночасно: експертної оцінки, таємного покупця, опитування споживачів.
12. Повнота інформації про товари та послуги (x_{12}), бал	Оцінка ґрунтується на результатах опитування клієнтів про ступінь задоволеності подробицею опису товарів; лаконічністю опису товарів; існуючою системою відгуків про товарах; зрозумілістю опису товарів.

Сутність чинників невизначенності цифрової економічної ефективності підсумкового набору дозволила природним чином розділити їх на кілька однорідних за змістом укрупнених груп, що визначають:

- економічний потенціал як сукупність економічних характеристик інтернет-магазину;
- технічний потенціал як сукупність характеристик інтернет-ресурсів та інформаційних систем компанії;
- маркетинговий потенціал як сукупність характеристик процесу просування і надання товару /

послуги покупцям і управління взаємовідносинами з ними;

- потенціал лояльності клієнтів як сукупність показників, що відображають ставлення споживачів до діяльності компанії, її товарами / послугами, іміджу бренду, персоналу і т.п.

Даний методичний прийом дозволив знову згорнути декомпозовані елементи цифрового підприємницького потенціалу в єдину модель, представивши її у вигляді багаторівневого ієрархічного дерева, знизивши при цьому складність їх структурних взаємозв'язків (рис. 1).

Рис. 1. Структурна модель цифрового підприємницького потенціалу інтернет-компанії

Надана модель є універсальною і до неї може бути зведено більшість розроблених методів оцінки ефективності розвитку компанії цифрового підприємства для майбутніх досліджень.

Список літератури

1. A. M. Kassem. Fuzzy-Logic Based Self-tuning PI Controller for High-Performance Vector Controlled Induction Motor Fed by PVGenerator, *WSEAS Transactions on Systems*, vol. 12, pp. 22-31, 2013.
2. A. Escobet, A. Nebot, and F. E. Cellier, Fault diagnosis system based on fuzzy logic: Application to a valve actuator benchmark, *Journal of Intelligent & Systems*, vol. 22, no. 4, pp. 155-171, Jan. 2011.
3. L. Zadeh. "Fuzzy sets", *Journal of Information and Control*, 8:338--353, 1965

4. M. Camilleri, F. Neri, M. Papoutsidakis. An Algorithmic Approach to Parameter Selection in Machine Learning using Meta-Optimization Techniques, *WSEAS Transactions on Systems*, vol. 13, pp. 202-213, 2014.

5. M. Papoutsidakis, D. Piromalis, F. Neri, and M. Camilleri. Intelligent Algorithms Based on Data Processing for Modular Robotic Vehicles Control, *WSEAS Transactions on Systems*, vol. 13, pp. 242-251, 2014.

6. Исследование «ECOMMERCE INDEX TOP-100» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ruward.ru/ecommerce-index-2016/> (дата обращения: 25.06.18).

7. Индекс Аналитичности [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ruward.ru/ecommerce-index-2016/additional/#owox> (дата обращения: 25.06.18).